

माध्यमिक स्तरातील विद्यार्थ्यांना व शिक्षकांना विज्ञान प्रयोग शाळेत
प्रत्यक्ष कामगिरी करताना येणाऱ्या समस्यांचा शोध व त्यावर
उपाययोजना - संशोधन आराखडा

गायकवाड सोमनाथ संपतराव

संशोधक

अभ्यास केंद्र- मातोश्री आसराबाई दराडे

महिला शिक्षण शास्त्र महाविद्यालय,

बाभूळगाव, तालुका-येवला नाशिक,

केंद्र संकेतांक - ५४४९९

प्रा. ज्योती मोरे

मार्गदर्शक

अभ्यास केंद्र- मातोश्री आसराबाई दराडे

महिला शिक्षण शास्त्र महाविद्यालय,

बाभूळगाव, तालुका-येवला नाशिक,

केंद्र संकेतांक - ५४४९९

1. संशोधनाची पार्श्वभूमी

विज्ञान हा विषय फक्त पुस्तकातील माहिती शिकण्यापुरता मर्यादित नाही; विद्यार्थ्यांनी प्रत्यक्ष प्रयोग करून विज्ञानातील संकल्पना आत्मसात करणे अत्यंत महत्त्वाचे आहे. माध्यमिक स्तरावर, विज्ञान प्रयोगशाळा हे शिक्षणाचे महत्त्वाचे अंग आहे कारण ते विद्यार्थ्यांना तर्कशुद्ध विचार, निरीक्षण क्षमता आणि वैज्ञानिक वृत्ती विकसित करण्यास मदत करते. परंतु, शाळेत प्रत्यक्ष प्रयोग करताना अनेक अडचणी येतात. या अडचणींचा प्रकार शाळेच्या ठिकाणानुसार आणि संसाधनांच्या उपलब्धतेनुसार बदलतो. काही शाळांमध्ये अनेकदा प्रयोगशाळेची सुविधा अपुरी असते किंवा जुनी उपकरणे असतात. साहित्याचा अभाव असल्याने शिक्षकांना प्रयोग घेणे कठीण जाते. विद्यार्थ्यांना प्रयोग करताना योग्य मार्गदर्शन मिळत नाही आणि शिक्षकांचा एकट्याचा ताण वाढतो. काही शाळांमध्ये साधनसामग्री तुलनेने अधिक असते, परंतु विद्यार्थ्यांची संख्या जास्त असल्यामुळे गटात काम करणे कठीण होते. वेळेची मर्यादा, गर्दी, आणि प्रत्येक विद्यार्थ्यांवर शिक्षकाचे लक्ष देणे यामुळे काही अडचणी येतात. सरकारकडून विज्ञान प्रयोगशाळांसाठी अनुदान दिले जाते, परंतु योग्य नियोजन व व्यवस्थापनाशिवाय ते पूर्णपणे उपयोगी पडत नाही. अनुदानातून उपलब्ध होणारी साधने योग्यरित्या वर्गासाठी वाटली गेली नाहीत, तर काही शाळांमध्ये प्रयोगात्मक शिक्षणाची गुणवत्ता प्रभावित होते. शाळांमध्ये शिक्षक प्रशिक्षण (in-service training) आणि विद्यार्थ्यांसाठी प्रयोगात्मक मार्गदर्शनाचे कार्यक्रम आवश्यक आहेत. अनेक अभ्यास असे दर्शवतात की, विविध शैक्षणिक आणि

संसाधनात्मक अडचणींमुळे विज्ञानातील प्रत्यक्ष अनुभव मर्यादित होतो, ज्यामुळे विद्यार्थ्यांचा आत्मविश्वास कमी होतो आणि वैज्ञानिक संकल्पना नीट समजत नाहीत. तसेच प्रयोगात्मक शिक्षणाची गुणवत्ता प्रभावित होते. त्यामुळे या अभ्यासाचा उद्देश माध्यमिक स्तरातील विद्यार्थ्यांना विज्ञान प्रयोगशाळेत येणाऱ्या अडचणींचा शोध घेणे आणि व्यवहार्य उपाययोजना सुचवणे हा आहे. हा अभ्यास शाळांमधील प्रयोगात्मक शिक्षण सुधारण्यासाठी, शिक्षकांना मार्गदर्शन देण्यासाठी आणि विद्यार्थ्यांच्या सक्रिय सहभागासाठी उपयुक्त ठरेल.

Global Online Electronic International Interdisciplinary Research Journal's licensed Based on a work at <http://www.goeirj.com>

2. समस्या विधान

माध्यमिक स्तरातील विद्यार्थ्यांना व शिक्षकांना विज्ञान प्रयोग शाळेत प्रत्यक्ष कामगिरी करताना येणाऱ्या समस्यांचा शोध व त्यावर उपाययोजना

3. समस्येचे स्पष्टीकरण

संशोधक स्वतः माध्यमिक विद्यालयामध्ये कार्यरत असल्या कारणामुळे अशा प्रकारची समस्या वारंवार दिसून आली आणि त्यामुळे विद्यार्थ्यांचा प्रत्यक्ष सहभाग, आत्मविश्वास शिकण्याची गुणवत्ता, कृतिशीलता आणि वैज्ञानिक दृष्टीकोन एकूणच प्रायोगिक शैक्षणिक गुणवत्ता ढासळण्याची शक्यता निदर्शनास आली आणि म्हणूनच सदर संशोधन कार्य हाती घेतले आहे.

क) पारिभाषिक शब्दांच्या व्याख्या

- 1) **माध्यमिक विद्यालय** - इयत्ता सहावी ते दहावी पर्यंतचे वर्ग असलेली शाळा.
- 2) **विज्ञान प्रयोगशाळा** - असे ठिकाण जिथे वैज्ञानिक संशोधन, प्रयोग आणि चाचण्या नियंत्रित वातावरणात केल्या जातात.
- 3) **वैज्ञानिक दृष्टीकोन** - तर्कशुद्ध विचार, निरीक्षण, प्रयोग आणि निष्कर्ष या आधारावर एखाद्या बाबीकडे पाहण्याची पद्धत
- 4) **प्रायोगिक शिक्षणाची गुणवत्ता** - विद्यार्थ्यांची प्रत्यक्ष कृती, प्रयोग निरीक्षण आणि विश्लेषणाद्वारे विषयाची सखोल समाज, वैज्ञानिक दृष्टीकोन, समस्या समाधान क्षमता व कौशल्य आत्मसात करून शिकण्यामध्ये परिणामकारकता, सर्जनशील व आत्मविश्वास व निर्माण होणे ही प्रक्रिया होय.

ख) समस्येची व्याप्ती व मर्यादा

व्याप्ती : प्रस्तुत संशोधन हे कोपरगाव तालुक्यातील माध्यमिक विद्यालयांपुरते व्याप्त आहे.

मर्यादा :

1. सदर संशोधनांमध्ये माध्यमिक विद्यालयातील विज्ञान शिक्षकांचा व विद्यार्थ्यांचाच विचार करण्यात येईल.
2. सदर संशोधन हे विद्यार्थ्यांना व शिक्षकांना विज्ञान प्रयोगशाळेत प्रत्यक्ष येणाऱ्या समस्येने विद्यार्थ्यांच्या गुणवत्तेवर होणाऱ्या परिणामाशीच संबंधित असेल.
3. सदर संशोधनामध्ये कोपरगाव तालुक्यातील केवळ दहा माध्यमिक विद्यालयांचाच विचार करण्यात येईल

4. संशोधनाची गृहीतके

१. शाळांमध्ये प्रयोगशाळा अद्ययावत नाहीत.
2. पुरेशा साहित्याअभावी विद्यार्थ्यांना प्रयोगाची संधी मिळत नाही.
३. विद्यार्थ्यांना व शिक्षकांना विज्ञान प्रयोगशाळेत प्रत्यक्ष येणाऱ्या समस्यांमुळे विद्यार्थ्यांच्या प्रायोगिक शिक्षणाच्या गुणवत्तेवर परिणाम होतो.
४. परिणामी गुणवत्ता ढासळते. विद्यार्थ्यांचा सर्वांगीण विकास होत नाही.

5. संशोधनाची गरज व महत्त्व**गरज:**

माध्यमिक स्तरावर विज्ञान शिकवताना विद्यार्थ्यांना केवळ सैद्धांतिक ज्ञान न देता प्रत्यक्ष प्रयोगांचा अनुभव देणे आवश्यक आहे. विद्यार्थ्यांना प्रयोगशाळेत काम करताना कोणत्या समस्या येतात हे समजल्याशिवाय त्यावर योग्य उपाययोजना आखता येणार नाही. विज्ञान प्रयोगशाळेत काम करताना येणाऱ्या अडचणींचा अभ्यास झाल्यास विद्यार्थ्यांचा प्रत्यक्ष सहभाग, आत्मविश्वास आणि शिकण्याची गुणवत्ता सुधारू शकते. संशोधन अभ्यासातून संशोधकांनी माध्यमिक विद्यालयातील विज्ञान प्रयोग शाळेत विद्यार्थ्यांना येणाऱ्या समस्यांचा चिकित्सक अभ्यास करण्याचे निश्चित केले आहे..

महत्त्व :

या संशोधनातून विद्यार्थ्यांना प्रत्यक्ष प्रयोग करताना येणाऱ्या अडचणींचा सखोल अभ्यास होईल. शिक्षकांना प्रयोगशाळेत अद्यापन अधिक परिणामकारक करण्यासाठी मार्गदर्शक सूचना मिळतील. सदर संशोधन अभ्यासातून माध्यमिक शाळेतील प्रयोग शाळेत प्रत्यक्ष काम करताना येणाऱ्या अडचणीने विद्यार्थ्यांच्या गुणवत्तेवर होणाऱ्या परिणामांचा चिकित्सक अभ्यास करायचा आहे. सदर संशोधन अभ्यासामुळेच विज्ञान प्रयोग शाळा मधील विद्यार्थ्यांची कृतिशीलतेचे एक शिक्षण प्रक्रियेतील महत्त्व समजणार आहे आणि योग्य उपाय योजनेने विषयाला न्याय मिळून विद्यार्थ्यांला अपेक्षित

संपादनूक पातळीपर्यंत घेऊन जाणे शक्य होणार आहे. आणि एकूणच संपूर्ण शालेय प्रक्रिया ही परिणामकारक आणि आनंद दायी होण्यास निश्चितच मदत होणार आहे .अशा प्रकारे सदर संशोधन हे महत्त्वाचे ठरणार आहे.

6. संशोधनाची उद्दिष्टे

1. माध्यमिक विद्यालयातील विज्ञान प्रयोग शाळेत प्रत्यक्ष काम करताना येणाऱ्या समस्यांचा शोध घेणे.
2. विज्ञान प्रयोग शाळेत प्रत्यक्ष काम करताना येणाऱ्या समस्यांचा प्रायोगिक शिक्षणाच्या गुणवत्तेवर होणारे परिणाम अभ्यासणे.
3. माध्यमिक विद्यालयातील विज्ञान प्रयोग शाळेत प्रत्यक्ष काम करताना येणाऱ्या समस्यां सोडवण्यासाठी उपाययोजना सुचविणे.

7. संकल्पनात्मक विश्लेषण

1. प्रस्तुत संशोधन माध्यमिक विद्यालयातील विज्ञान प्रयोग शाळेत प्रत्यक्ष काम करताना येणाऱ्या समस्यां संबंधी आहे.
2. प्रस्तुत संशोधन विद्यार्थ्यांच्या प्रायोगिक शिक्षणाच्या गुणवत्तेवर,प्रत्यक्ष सहभाग,कृतिशीलता, आणि वैज्ञानिक दृष्टी कोणावर होणाऱ्या परिणामांच्या अभ्यासासाठी आहे.
3. कोपरगाव तालुक्यातील दहा माध्यमिक विद्यालयातील विज्ञान प्रयोग शाळेत प्रत्यक्ष काम करताना येणाऱ्या समस्यांच्या संबंधी आहे.

8. संशोधन प्रश्न

माध्यमिक विद्यालयातील विज्ञान प्रयोग शाळेत शिक्षकांना व विद्यार्थ्यांना प्रत्यक्ष काम करताना येणाऱ्या समस्यांचा विद्यार्थ्यांच्या गुणवत्तेवर परिणाम होतो का ?

चले .

साश्रयी चल - माध्यमिक विद्यालयातील . विज्ञान प्रयोग शाळेत प्रत्यक्ष काम करताना येणाऱ्या समस्या.

आश्रयी चल - विद्यार्थ्यांच्या प्रायोगिक शिक्षणाच्या गुणवत्तेवर,प्रत्यक्ष सहभाग,कृतिशीलता, आणि वैज्ञानिक दृष्टी कोणावर होणारा परिणाम.

मानवी चल - शाळेचे व्यवस्थापन, विज्ञान शिक्षक , विद्यार्थी, प्रशासन.

9. संशोधनाची कार्यपद्धती

प्रस्तुत संशोधना साठी संशोधक सर्वेक्षण संशोधन पद्धतीचा वापर करणार आहे.

क) संशोधक जनसंख्या आणि न्यादर्श

जनसंख्या : कोपरगाव तालुक्यातील माध्यमिक शाळा

न्यादर्श : 10 माध्यमिक शाळेतील प्रत्येकी २ विज्ञान शिक्षक तसेच प्रत्येकी 10 विद्यार्थी... एकूण 20 शिक्षक व 60 विद्यार्थी असतील.

ख) माहिती संकलनाची साधने

संशोधन साधन प्रस्तुत संशोधनासाठी संशोधक एका प्रश्नावलीची विकसन शिक्षकांसाठी तसेच विद्यार्थ्यांसाठी करणार आहे. ही प्रश्नावली शिक्षकांकडून तसेच विद्यार्थ्यांकडून भरून घेण्यात येईल.

ग) संशोधनाची कार्यपद्धती

1. संबंधित साहित्याचा आढावा ,समस्येचे निश्चिती .
2. उद्दिष्टे, गृहीतके ,परिकल्पना निश्चित करणे.
3. संशोधन पद्धती आणि साधनांची निवड .
4. संख्याशास्त्रीय विश्लेषण साधनांची निवड.
5. संशोधन साधनांची निर्मिती, संशोधन साधनाच्या साह्याने माहितीचे संकलन,माहितीचे विश्लेषण
6. निष्कर्ष,अर्थनिर्वचन व शिफारशी सुचविणे.

10. माहिती विश्लेषणासाठी साधने

प्रस्तुत संशोधनातून प्राप्त माहितीचे विश्लेषण करण्यासाठी मध्यमान आणि प्रमाण विचलन या दोन संख्याशास्त्रीय साधनांचा वापर करण्यात येईल.

11. संशोधन अहवालाची प्रकरण योजना

अक्र.	प्रकरण
1.	संशोधन विषयाची तोंड ओळख
2.	साहित्य व संशोधनाचा आढावा
3.	संशोधनाची कार्यपद्धती
4.	माहितीचे विश्लेषण व अर्थनिर्वचन
5.	सारांश, निष्कर्ष व शिफारशी संदर्भसूची व परिशिष्ट

संशोधन कार्य पूर्ण झाल्यानंतर सादर केल्या जाणाऱ्या प्रबंधाच्या स्वरूपाचे वर्णन येथे अपेक्षित आहे यात किती प्रकरण असतील याची रूपरेषा मांडणे अपेक्षित असते ते पुढील प्रमाणे

12. आर्थिक अंदाजपत्रक व वेळापत्रक

अ. क्र.	तपशील	कालावधी	खर्च
1	संबोधन आराखडा तयार करणे	1 महिना	500/-
2	संबंधित संशोधनाचा आढावा	1 महिना	500/-
3	प्रश्नावली निर्मिती	1 महिना	1000/-
4	प्रश्नावली भरून घेणे	1 महिना	800/-
5	प्रश्नावली विश्लेषण	1 महिना	200/-
6	अहवाल बांधणी व टायपिंग	3 महिना	2000/-
एकूण		8 महिने	5000/-

